

АВТОМОБИЛЬ ЙЎЛ ПОЙИ ҚУРИЛИШ ОПТИМАЛ МАШИНАЛАР КОМПЛЕКТИНИ ШАКЛЛИТИРИШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6622857>

Maksudov Zakir Tolibjonovich

Toshkent davlat transport universiteti

Texnika fanlari nomzodi dotsent.

Mirxoliqov Sardor Mashrafxon o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

Texnologik mashinalar muhandisligi kafedrasida assistenti

Rixsimboyev Sherali Imomat o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti

Texnologik mashinalar muhandisligi kafedrasida magistrati

Аннотация: Мақолада автомобил йўл пойи қуришни оптимал машиналар комплектини шаклантириш услуги ишлаб чиқилган. Автомобил йўл пойи қуриш технологик машиналар комплекти таркиби, машиналарни комплектини шаклантириш усулини алгаритим блок-схемаси ишлаб чиқилган. Машиналар комплекти меъёрий иш хажми қийматлари асосида шаклантириш номограммаси ишлаб чиқилган, қолаверса келтирилган усулар амалий қўлланилишга мослаштирилган.

Аннотация: В статье предоставлена методы формирования оптимального комплекта машин для строительства земляного полотна. Для формирования оптимального комплекта машин, предлагается номенклатура машин, их технологические процессы выполняемых работ, а также соответствующих дорожных техники. Для формирования и расчета комплекта машин, разработан алгоритм блок-схемы формирования оптимального комплекта машин производятся на основе разработанной нормативной трудоёмкостей дорожной техники, для чего разработана номограмма составления оптимального комплекта машин.

Annotation: The article provides methods for the formation of an optimal set of machines for the construction of a green canvas. To form an optimal set of machines, a range of machines, their technological processes of the work performed by the relevant road equipment are proposed. For the formation and calculation of a set of machines, a block diagram algorithm has been developed. The formation of the optimal set

of machines is carried out on the basis of the developed normative labor intensity of road equipment, for which a nomogram for compiling the optimal set of machines has been developed.

Калит сўз: машина комплекти, йўл пойи, оптимал, йўл техникаси, алгоритм, номограмма.

Ключевые слова: комплект машин, земляного полотна, оптималь, дорожная техника, алгоритм, номограмма.

Key words: set of machines, subgrade, optimal, road equipment, algorithm, nomogram.

Кириш: Ҳозирги вақтда йўл элементларини қуришнинг технологик жараёнини ҳисобга олган ҳолда шакллантирилган йўл қурилиш машиналарининг ишлаб чиқилган, меъёрий иш ҳажми асосида йўл техникаси ва машиналар паркини қўллаш орқали йўл техникасини ишлаши самарадорлигини ошириш. Шунингдек, йўл қурилиш машиналарнинг асосий параметрларини ўзаро боғлаб йўл ишларини бажарадиган машиналар комплектини шакллантириш долзарб вазифалар ҳисобланади.

Айниқса, сўнги вақтларда автомобил йўлларида автотранспорт воситалари оқимининг интенсивлиги кескин ошиб бораётган бир пайтда, йўлларда ҳаракатланишнинг юқори техник хавфсизлигини таъминлаш мақсадида йўл қурилиш корхонаси ва унинг машиналар парки турли йўл техникалари билан таъминланган. Дунёни етук ва ривожланган мамлакатлари: Германия, АҚШ, Япония, Корея, Хитой, Россия, Швеция каби етакчи фирма ва компанияларининг йўл техникалари асосида машиналар комплектини шакллантириш муҳумдир.

Сўнги пайтларда Ўзбекистон Республикасига замонавий юқори иш унумдорли ва сифатли йўл қурилиш машиналари келтирилиб, улардан автомобил йўл элементларини (йўл пойи, шағал ва чақиқ тош йўл асоси, асфалтбетон йўл қопламаси) комплекс-механизациялашган усулда қуришда самарали фойдаланишга эришилмоқда, яъни: шаклланган рационал машиналар комплектларига асосланади.[1,2,4]

Асосий қисм. Маълумки, автомобил йўллари қуришда асфалт-бетон, чақиқтош ва бошқа қопламалар бир неча қатламларда (бир, икки ва учта) қурилади. Йўл элементининг турига кўра қуришда ҳар бир босқичида фойдаланиладиган йўл қурилиш машиналари турлари ва маркалари бўйича машиналар комплекти шакллантирилади.

Бу ҳолат йўл элементларини қуриш учун машиналар комплектининг мақсадли шакллантири алоҳида эътибор бералади, машиналар комплектининг ўзаро боғланган ҳолда ишлайдиган йўл қурилиш машиналарининг асосий параметрларини ҳисобга олиш керак.[6]

Булдозерлар машиналар комплекти асосида йўл пойини баландлиги 2 м гача бўлган ҳолда автомобил йўлини икки тамонидан грунт кавалерларидан йўл пойи тикланади. Йўл пойи тиклашда бу усул грунтни йўлни икки тамонлама 100 м гача масофагача тиклашда булдозерлардан самарали фойдаланилади. Йўл пойини булдозермашиналар комплектида қуришнинг технологик жарайони 1-расмда келтирилган.

Расм 1. Йўл пойини булдозер машиналар комплектида қуришнинг технологик жарайони.

1,2,4,5,6,7,8,9-Булдозер, 3,10,11-Зичлаш машиналари, 12-Автогрейдр.

Машиналар комплектида йўл пойини қуришда асосий бош етакловчи машиналар: булдозерлар, экскаваторлар, скреперлар ва автогрейдорлар ҳисобланади. Машиналар комплектдаги комплектовчи-ёрдамчи машиналарга: булдозерлар, автогрейдорлар, сув сепиш машинаси ҳамда ўрта ва оғир турдаги зичлаш машиналари киради. Машиналар комплектдаги комплектовчи-ёрдамчи машиналар иш унумдорлиги асосий бош машинага кўра 5-10% юқори бўлиши керак.[3,5,8]

Машиналар комплектида йўл пойини қуришда асосий бош-етакловчи машиналар сони қуйидаги формула бўйича аниқланади.

$$N_{\epsilon} = \frac{W}{\Pi_{\epsilon\epsilon} \cdot n_{\text{см}}} \kappa$$

Бу ерда W – бажариладиган иш ҳажми;

$\Pi_{\epsilon\epsilon}$ – бош-етакчи машинанинг сменали иш унумдорлиги;

$n_{\text{см}}$ – сменалар сони.

Машиналар комплектида йўл пойини қуришда ёрдамчи машиналарнинг керакли сони қуйидаги формуладан ҳисобланади.

$$N_{\text{км}} = \frac{\Pi_{\epsilon\epsilon} \cdot N_{\epsilon}}{\Pi_{\epsilon\text{км}}} \kappa$$

Бу ерда $\Pi_{\epsilon\text{км}}$ – Машиналар комплектида йўл пойини қуришда ёрдамчи машинаси иш унумдорлиги;

κ – машинани иш унумдорлигини кўрсатувчи коэффициенти.

Йўл пойини қуриш оптимал машиналар комплектига кирган машиналарни шакллантириш ва талаб қилинган сонларини ҳисоблаш алгоритм блок-схемаси 2-расмда келтирилган.

Расм. 2. Йўл пойи қуриш оптимал машиналар комплектини шакллантириш алгоритм блок-схемаси

Умумий фойдаланиладиган автомобил йўлларининг йўл пойини қуриш машиналар комплектини ишлаб чиқилган меъёрий нормалар асосида йўл техникаларини иш ҳажми 1-жадвалда келтирилган.

Йўл пойини қурилиш машиналар комплектнинг меъёрий иш ҳажмлари
1-жадвал

Машиналарнинг номи ва маркаси	Машиналарнинг асосий параметрлари	Меъёрий ўлчамлар , м ²							
		6000	8000	10000	12000	14000	16000	18000	20000
Булдозер SHANTUI SD 23	120 кВт	5,17	6,82	8,53	10,24	11,94	13,65	15,35	17,06
Ўрта турдаги автогрейдер XCMG GR 215	99 кВт	2,73	3,64	4,38	5,46	6,37	7,28	8,19	8,76
Булдозер Б10.02 EP	103 кВт	4,06	5,42	6,77	8,12	9,48	10,83	12,19	13,54
Пневматик каток ДУ-29 В	15,0 кВт	3,88	5,17	6,46	7,75	9,04	10,33	11,63	12,92
Автогрейдер ДЗ-122	99 кВт	1,70	2,27	2,84	3,41	3,98	4,54	5,11	5,68
Зичлаш машинаси ДУНАРА С СС 432	19,6 т	4,52	6,03	6,73	8,08	9,42	10,76	12,11	13,46
Пневматик каток	26,0 т	4,73	6,30	7,24	8,69	10,14	11,84	13,03	14,48

НАММ GR W18										
Сув сепиш машина си КО-002	9,0 м ³	2, 9 6	3, 95	4,3 6	5,2 3	6,1 0	6,9 8	7,8 5	8,7 2	

Ушбу тадқиқот натижалари умумий фойдаланиладиган автомобил йўларининг йўл пойини қуришда маълум иш ҳажми учун машиналарнинг меъерий иш ҳажмини ҳисобга олган ҳолда, машиналарни рационал комплектини шакллантиришга имкон беради.[7,9]

Умумий фойдаланиладиган автомобил йўларининг йўл пойини қуриш машиналар комплектни меъерий иш ҳажмлар асосида шакллантириш номограммаси 3- расмда келтирилган.

Расм 3. Йўл пойи қуриш машиналар комплектини иш ҳажмини аниқлаш номаграммаси

Хулоса. Ишлаб чиқилган номограммалар меъерий иш ҳажмларининг турли қийматлари учун машиналар комплектига киритилган машиналар асосида йўл корхонаси иш ҳажмини аниқлашга имкон беради. Умумий фойдаланиладаги автомобил

йўллари пойини қуриш оптимал машиналар комплекни шакллантиришга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Asqarxodjayev T.I., Maqsudov Z.T. va boshqalar. Yo'l qurilish mashinalaridan foydalanish Toshkent., Nashr, 2011.
2. В.И.Баловнев, Г.В. Кустарев и др. Дорожно-строительные машины и комплексы. Издательство Сиб. АДИ., Москва., Омск. 2001.
3. Евдокимов А.И. Комплексная механизация строительного производства М., Транспорт, 1993 г.
4. Баловнев В.И. и др. Дорожно-строительные машины и комплексы. СибАДИ. Москва. Омск, 2001г.
5. Аскархўджаев Т.И. "Ер қазилш ва йўл қурилиш машиналарининг ҳисоби ва назарияси". Тошкент, 2006 й.
6. Шейнин А.М. Эксплуатация дорожных машин. М. Транспорт, 1992 г.
7. Максудов З.Т. Йўл қурилиш машиналаридан фойдаланиш. Замонавий таълим технологияси Тошкент, 2010 й., 147 б.
8. Давидваев Б.Н. Кўтариш-ташилш машиналарини лойиҳалаш. Тошкент. "Ўзбекистон", 2001 й., 382 б.
9. Горманов М.Н. Экономика и управления дорожного хозяйства. М "Финансы". 1993г.